

HOSPITAL DA LAGOA: A MODERNA ARQUITETURA HOSPITALAR BRASILEIRA

COSTEIRA, Elza Maria Alves

[ABDEH]

[ecosteira@uol.com.br]

RESUMO.

Apresentamos o Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, como representante do Movimento Moderno Brasileiro. Importante exemplar da arquitetura moderna, configura modelo de atendimento hospitalar à época de sua concepção, evidenciando as formas de adoecimento e cura de então.

Nas décadas de 1940 a 1960, a partir dos princípios preconizados por Le Corbusier, empregados no Ministério da Educação e Saúde Pública, marco da nova arquitetura, tem início um período de construções de edifícios com programas complexos, como hospitais.

Em 1952 tem início sua construção, pela fundação Larragoiti, como Hospital Sul América, concebido pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa, jardins desenhados por Roberto Burle Marx e painéis com azulejos de Athos Bulcão. A obra durou sete anos e encontrou dificuldades para sua finalização. Suas qualidades de concepção aliadas à preocupação com a humanização e conforto ambiental, merecem um estudo para apontar conceitos da melhor arquitetura hospitalar.

O Hospital incorpora os conceitos do movimento moderno e o emprego dos "cinco pontos da arquitetura" de Le Corbusier. No entanto, mais do que um protótipo do uso dos brises e dos cobogós, percebe-se a personalização desta arquitetura com valores genuinamente nacionais e históricos na sua arquitetura.

Nota-se a busca por maior conforto nas enfermarias, com estudo de orientação do prédio e emprego de elementos para boa ventilação e insolação, características essenciais para hospitais. Sua arquitetura foi capaz de absorver novas tecnologias ao longo do tempo, compatibilizando-as com uma abordagem pioneira de conforto ambiental e humanização.

Este artigo foi desenvolvido a partir da tese apresentada pela autora em 2018, no Proarq-FAU/UFRJ. Contou com pesquisas *in loco*, entrevistas ao corpo clínico e administrativo do hospital, e observação de plantas do projeto original, no arquivo da Gerência dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: ARQUITETURA HOSPITALAR, ARQUITETURA MODERNA, PATRIMONIO MODERNO.

1. INTRODUÇÃO

Os conceitos que moldaram os hospitais do movimento moderno brasileiro, nas suas estruturas verticais (o monobloco), agregando conforto ambiental e flexibilidade, planta livre e modulação estrutural, continuam capazes de atender os avanços da medicina.

Essas características mostram como os conceitos do Movimento Moderno puderam atender, além dos programas habitacionais e institucionais, exigências mais complexas, como os hospitais.

Neste trabalho apresentamos o Hospital da Lagoa, localizado no Rio de Janeiro, como representante do patrimônio do Movimento Moderno Brasileiro e da história das instituições de saúde.

Além de exemplar da arquitetura moderna, se configura em modelo de atendimento hospitalar da época de sua concepção (década de 1950).

Observa-se a busca por maior conforto nas enfermarias, com correta orientação do prédio e emprego de elementos para proporcionar boa ventilação e insolação, essenciais para hospitais.

Conta com a incorporação de obras de arte como painéis de azulejos de Athos Bulcão e jardins projetados por Burle Marx.

O uso da modulação e exteriorização da circulação vertical alcançou uma arquitetura capaz de absorver novas tecnologias ao longo do tempo, compatibilizando seus atributos com uma abordagem de conforto ambiental e humanização.

Seu estudo tem papel fundamental para compreensão do caráter dessa arquitetura, com espaços concebidos para proporcionar ambientes de cura e medicina focada no paciente.

2. ARQUITETURA HOSPITALAR NO RIO DE JANEIRO DE 1950

Na primeira metade do século XX, o governo Vargas introduziu mudanças na assistência social e de saúde, com a Lei Eloy Chaves¹, em 1923. Ao lado das Caixas de Aposentadoria e Pensões (década de 1920), foram criados Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), responsáveis pela extensão de direitos sociais a categorias de trabalhadores. Na década de 1930, foram criados IAPs de industriários, comerciários, bancários etc.

Após 1945, estes expandiram sua atuação, incluindo serviços de alimentação, habitação e saúde. O setor de saúde pública, estruturado desde o Estado Novo (1937-1945), se organiza em 1953 com a criação do Ministério da Saúde. Inicia-se uma nova fase de desenvolvimento, modernização e evolução técnico-científica dos edifícios hospitalares.

¹ Com a Lei Eloy Chaves, em 1923, instituiu-se o sistema de Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP's), financiadas de forma tripartite, pelos empregados, empresas e governo. Estas caixas eram organizadas por empresas ou categorias profissionais e excluíam muitos segmentos da população.

O projeto arquitetônico do hospital moderno adotou, como premissa, os protótipos criados pela Division of Hospital and Medical Facilities, Public Health Service, Department of Health Education and Welfare, abreviadamente USPHS, que foram difundidos entre países aliados após a Segunda Guerra e, entre eles, o do Districtal Hospital, traduzido no Brasil pelo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) (...) Visava integrar serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e hierarquizar unidades prestadoras de serviço ².

Na década de 1930, surge no Brasil uma nova corrente arquitetônica estabelecendo ideias inovadoras, em contraponto ao neoclassicismo e ecletismo, então experimentados: a arquitetura moderna brasileira. Esta se formatou a partir das ideias de Le Corbusier (*L' esprit nouveau*), opondo uma sociedade artesanal à uma era baseada na industrialização.

A partir dos princípios "corbusianos" empregados no projeto do Ministério da Educação e Saúde Pública, marco da nova arquitetura, tem início um período de construções de edifícios públicos, com programas complexos, como hospitais. A preocupação com aspectos funcionais e a busca pelos padrões da arquitetura moderna conformou diversos projetos hospitalares, onde a implantação em blocos verticais predomina em meio a raros exemplos pavilhonares. O projeto para o Hospital da Lagoa, antigo Hospital Sul América, é um exemplo de hospital vertical.

3. DE HOSPITAL SUL AMÉRICA A HOSPITAL DA LAGOA

O projeto repete a parceria dos arquitetos Niemeyer e Uchôa para o Pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo, utilizando o mesmo partido para sua modelagem.

O Centro Cirúrgico fica no último pavimento e os serviços de pronto atendimento e de diagnóstico nos pavimentos térreo e segundo respectivamente, configurando a implantação mais utilizada nesta época, na distribuição dos serviços.

O Hospital está situado no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, no quadrilátero formado pelas Ruas Jardim Botânico, Lineu de Paula Machado, J. J. Seabra e Oliveira Rocha. Sua localização complementa adequadamente a cobertura na assistência à saúde desta região da cidade, com a integração às unidades locais (Hospital de Ipanema e Hospital Municipal Miguel Couto).

² MONTEIRO, Márcia Rocha. Por que as Obras dos Hospitais Nunca Terminam? Artigo in Revista CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, nº 30, jan/fev/mar de 2005.

Figura 1- Implantação do Hospital da Lagoa. © Créditos- Acervo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 2000.

Em 1952 teve início sua construção, pela Fundação Larragoiti, para os funcionários da seguradora Sul América. O projeto contou com diretrizes do médico Leonídio Ribeiro. A construção coube à Companhia Pederneiras. A obra se desenvolveu por sete anos, até 1959, e encontrou uma série de dificuldades para sua finalização. A primeira dificuldade foi a remoção de uma favela que ocupava o local.

Outro complicador da implantação do projeto foi o solo local, um terreno pantanoso, que exigiu cuidados na elaboração do projeto que contava, inclusive, com pavimento implantado no subsolo.

4. TIPOLOGIA E PROJETO

O edifício principal do Hospital da Lagoa é um bloco vertical de 10 pavimentos, abrigando enfermarias e apartamentos para a Internação, consultórios, Centro Cirúrgico, administração e áreas de apoio ao diagnóstico e terapia (raio x e laboratório). O projeto conta com modulação e estrutura independente.

Possui subsolo para infraestrutura predial, (subestação, casas de máquinas, almoxarifado e áreas de apoio).

O subsolo abriga também a cozinha ligada, através de monta cargas, ao Refeitório, no térreo.

O acesso principal tem pilares em “V,” e esquadrias de vidro, em área de circulação livre, conferindo ao átrio a visão dos jardins.

A orientação ideal dos quartos de internação, traduz a preocupação com o conforto de pacientes e usuários. A distribuição dos ambientes nos pavimentos de internação (terceiro ao oitavo) denota preocupação em localizar as Enfermarias do lado que melhor se beneficia da luz do sol. A orientação da fachada leste foi planejada também para que a visão da paisagem da Lagoa pudesse imprimir aos espaços de internação o que chamamos hoje de humanização.

Do lado oposto da circulação central, ficam os serviços de apoio (Postos de Enfermagem, Copas, Consultórios, depósitos e expurgos). O emprego de *brises soleil* verticais de alumínio e elementos cerâmicos vazados (cobogós) na fachada oeste, protege estes ambientes da exposição ao sol da tarde, trazendo ventilação adequada a estes espaços.

A administração do hospital ocupa o décimo andar, assim como biblioteca, centro de estudos e administração. Inicialmente este pavimento seria para alojar residentes e plantonistas com “30 suítes completas, 20 individuais destinadas aos médicos e 10 duplas, para descanso das enfermeiras”³.

O bloco principal liga-se a um volume elíptico externo, onde estão escadas e elevadores para a circulação de serviços gerais e insumos, solução recorrente em projetos de Niemeyer. Esse partido proporciona liberdade na implantação dos ambientes e não interfere nos fluxos de médicos, pacientes e visitantes, como comentado por Alberto Xavier: “a estrutura modulada e periférica proporciona clara organização dos espaços internos, beneficiados ainda pelo deslocamento da coluna de circulação vertical resolvida num corpo independente”.

O Hospital conta, também, na fachada leste, com um bloco anexo, de forma curvilínea, para instalar uma capela e que, atualmente, abriga Auditório, Biblioteca e Centro de Estudos. Este é ligado ao prédio principal por meio de rampas de onde se desfruta a vista para os jardins. A sinuosidade do Anexo dialoga com a forma retilínea da lâmina vertical, conferindo movimento ao conjunto.

³ CAVALCANTI, Lauro. Modernistas, arquitetura e patrimônio. In: PANDOLFI, Dulce (org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. p. 179-189.

Figura 2- Fachada curvilínea do bloco anexo do Hospital da Lagoa. Fonte- <http://observatoriodasauderj.com.br/hospital-federal-da-lagoa-e-referencia-em-atendimento-e-qualidade/>

5. REFERÊNCIAS ESTÉTICAS

Uma das características do projeto é o emprego de pilares em “V”, usados anteriormente nos projetos do Palácio da Agricultura no Ibirapuera, em São Paulo, e no conjunto JK em Belo Horizonte. Este tipo de estrutura reduz o número de apoios, facilitando a distribuição arquitetônica e dotando o conjunto de ritmo e originalidade.

Figura 3- Oscar Niemeyer: variações sobre a forma dos pilotis. Fonte- SEGAWA, 1998.

O suíço Max Bill teceu críticas contundentes ao desenho e forma dos pilares. Em artigo publicado em 1954 na *Architectural Review*, Bill criticava os pilares dos edifícios do Parque Ibirapuera, em São Paulo, notadamente o embasamento do Palácio da Agricultura.

As formas livres são puramente decorativas (...). Inicialmente os pilotis eram retos, mas agora estão começando a tomar formas muito barrocas. A boa arquitetura é aquela em que cada elemento cumpre sua finalidade e nenhum elemento é supérfluo. (...) o arquiteto (...) não tem necessidade de extravagâncias para chamar a atenção; alguém que, acima de tudo, está consciente de uma responsabilidade em relação ao presente e ao futuro

Certamente Bill se referia à polêmica internacional sobre a “escola brasileira” de arquitetura moderna. Ao lado do rompimento do movimento moderno com referências históricas e ausência de ornamento, os arquitetos brasileiros criaram formas livres e sinuosas, tirando partido da plasticidade do concreto armado.

A Nova Arquitetura Brasileira foi chamada, também de “neobarroco”, como se refere a ela Gillo Dorfles.⁴

⁴ Dorfles, *Arquitetura Moderna* 1ª Ed. Trad. José Eduardo Rodil. Ed: Edições 70, 2000.

Figura 4- Pilares em "V" do Hospital da Lagoa. Fonte- Fotos da autora, 2008.

As críticas não ficaram sem resposta. Em matéria, no primeiro número da revista *Módulo*, o arquiteto defendeu a abordagem inovadora dos profissionais brasileiros. A revista chegou a minimizar a importância de Max Bill mencionando seus projetos como "pequenos e inexpressivos"⁵.

O Hospital possui jardins concebidos por Burle Marx, conjugando funções terapêuticas com a inserção do conjunto à paisagem local, por estar junto ao Corcovado e Lagoa Rodrigo de Freitas.

O paisagista usou formas sinuosas, texturas em caminhos e até uma fonte de água.

⁵ BILL, *Architectural Review*, 1954, apud SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.

Figura 5- Detalhe do jardim do Hospital Sul- América, Roberto Burle Marx, 1955. Fonte- Motta, F. Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem. S. Paulo, Nobel, 1983

O prédio tem painéis em azulejos concebidos por Athos Bulcão. A preocupação em agregar aos projetos jardins e obras de arte foi uma característica da arquitetura moderna brasileira. A isso se denominou “síntese das artes”, ou “integração das artes”. A presença de obras de arte em hospitais era apontada como fator para amenizar os sentimentos de estranhamento e medo presentes nos hospitais.

Figura 6- Athos Bulcão, 1955. Pannel em azulejos, Hospital da Lagoa, Rio de Janeiro – RJ. Foto: Tuca Reinés / Acervo Fundação Athos Bulcão.

Figura 7- Athos Bulcão, 1955. Pannel em azulejos, Hospital da Lagoa, Rio de Janeiro - RJ. Foto: Tuca Reinés, Acervo Fundação Athos Bulcão.

6. REFORMAS E MUDANÇAS AO LONGO DO TEMPO

Uma das polêmicas do projeto se deu na construção do bloco Ambulatório, necessário para ampliar o número de consultórios.

O arquiteto Niemeyer foi consultado para conceber o desenho. Por fim, o anexo foi implantado sem a consultoria do seu criador, gerando grande mágoa ao arquiteto, que não concordou com o partido adotado.

O episódio gerou a recusa de Niemeyer em considerar o hospital como uma das suas obras.

O "Ambulatório" é um bloco horizontal, com dois pavimentos e subsolo, abrigando consultórios e apoio técnico. Seu acesso é feito pela Rua Jardim Botânico.

Figura 8- Bloco do Ambulatório, Hospital da Lagoa. Fonte- <http://observatoriodasauderj.com.br/hospital-federal-da-lagoa-e-referencia-em-atendimento-e-qualidade/>

Em 1962 o hospital foi adquirido pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), passando a chamar-se Hospital dos Bancários, integrado pelo seu sindicato. Após, os institutos que atendiam aos trabalhadores foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social- INPS.

Posteriormente, foi integrado ao extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), que depois teve sua rede transferida para o Ministério da Saúde.

Recentemente sua administração alternou-se entre os governos municipal (1999 a 2005) e federal (2005 até hoje), enfrentando os conhecidos problemas da assistência à saúde no Rio de Janeiro.

O Hospital da Lagoa foi tombado em 1992 pelo Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural (INEPAC), Rio de Janeiro.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Hospital da Lagoa pode ser considerado um marco na conformação de projetos hospitalares da arquitetura moderna brasileira. Seu projeto incorpora conceitos do movimento moderno, e o emprego dos “cinco pontos da arquitetura” de Le Corbusier.

Mais do que um modelo do uso dos brises e cobogós, percebe-se a personalização desta arquitetura, procurando valores genuinamente nacionais para conformar seu projeto.

Conclui-se que o Hospital da Lagoa se constitui em lugar de memória da saúde e da arquitetura moderna e testemunho da história da medicina e das formas de adoecimento e cura da época.

Figura 9- Maquete do Hospital Sul América em 1959. Fonte- CAVALCANTI, 2001.

BIBLIOGRAFIA

- AMORA, Ana Albano. O engenheiro e o hospital moderno: a vanguarda de Vicente Licínio Cardoso para a moderna arquitetura hospitalar no Brasil. III ENAMPARQ- São Paulo, 2014.
- ANDRADE, Inês El-Jaick de. O Projeto Paisagístico do Pavilhão Arthur Neiva: O Modernismo de Burle Marx. In: AGUIAR, Barbara. CARCERERI, Maria Luisa (orgs). Arquitetura moderna e sua preservação: estudos para o plano de conservação preventiva do Pavilhão Arthur Neiva. In-Fólio, 2017.
- ARCHITECTURE D' AUJOURD HUI, vol. 26, nº 62 de 1955.
- BILL, Architectural Review, 1954, apud SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
- BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Editora Perspectiva, 1981.
- CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Ed. Aeroplano, 2001.
- IAB, São Paulo. Planejamento de Hospitais. Comissão de Planejamento de Hospitais. São Paulo, Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, 1954.
- LE CORBUSIER, Jeanneret, Pierre. Por uma Arquitetura. São Paulo, Perspectiva, 1998 (5ª. Ed.).
- MOTTA, F. Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem. S. Paulo, Nobel, 1983
- NIEMEYER, Oscar. Revista Módulo, Revista de Arquitetura e Artes. Rio de Janeiro, vol. 3, Ano III.
- OLIVEIRA, Jaime A. de Araújo e TEIXEIRA, Sonia M. Fleury. (Im) Previdência Social: 60 Anos de História da Previdência no Brasil. ABRASCO, Rio de Janeiro, Ed. Vozes, 1985.
- PAPADAKIS, Stamos. Oscar Niemeyer: works in progress. Nova York, Reinhold, 1956.
- PERALTA, Valeria Odriozola. Composición Elemental - Edificios Complejos. Los hospitales modernos en Brasil. In Enfoques en la Investigación Científica: Producción Actual en las Universidades de Barcelona. Actas... VII Seminario de la APEC – Barcelona, Espanha, 2002.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
- XAVIER, Alberto, BRITTO, Alfredo e NOBRE, Ana Luiza. Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro. RIOARTE, Fundação Vilanova Artigas. São Paulo, Editora PINI, 1991.

BIOGRAFIA

Elza Maria Alves Costeira

Arquiteta e Urbanista; mestre e doutora (Proarq/FAU/UFRJ), pós-doutorado (DPH/COC/FIOCRUZ). Especialista em Administração Hospitalar (IMS/UERJ). Membro do *South American Chapter da International Academy for Design and Health*. Membro do Conselho Estadual do IABRJ. Membro da Comissão Editorial e Científica da ABDEH. Editora adjunta da Revista *Sustinere* (UERJ). Docente e pesquisadora de Arquitetura Hospitalar. Autora de publicações sobre Arquitetura de Saúde.